

المراجعة المفتوحة بواسطة النظراء في أفريقيا – الوحدة الثالثة

مخرجات التعلم:

متى:

[أدخل التاريخ]

المسودة:

أدخل تفاصيل المسودة المراد مراجعتها (بما في ذلك أسماء المؤلفين وعنوان الورقة وخادم ما قبل الطباعة وما إلى ذلك) -

DOI: [أدخل DOI للمستند هنا]

أين:

Zoom: [أدخل رابط Zoom هنا]

مسيرو الورشة:

• [أدخل إسم/أسماء المسيرين هنا]

•

إرشادات حول الاتصال والمشاركة (خمس دقائق، أدخل اسم المسير)

- ستستمر هذه الورشة لمدة ساعتين
- سوف يتم تسجيل هذه المكالمة
- تتوفر خدمات الترجمة الحية عبر Otter.ai. ستتم مشاركة التسجيل الصوتي ونسخة من هذه الورشة مع جميع المشاركين ومنظمي الحدث.
- تتبع هذه الدعوة [إرشادات المشاركة](#) للمراجعين المفتوحين في إفريقيا.
- يرجى كتم صوت الميكروفون حتى لا نحصل على الكثير من الصدى. إذا كنت بحاجة إلى طرح سؤال، فلا تتردد في الدخول أو الكتابة في أداة الدردشة عبر الفيديو. هذه وثيقة تعاونية وجميع المشاركين في ورشة العمل مدعوون لتدوين الملاحظات بشكل تعاوني.
- سنقوم بالتناوب بين مناقشة "الكتابة الصامتة" 🗣️ وفتح الميكروفون 🗣️ للسماح للجميع بالتعبير عن ملاحظاتهم. يرجى كتابة أفكارك عندما يكون ذلك ممكناً، حيث سيساعدنا ذلك في تجميع مراجعة كاملة للمؤلفين من خلال تجميع جميع نقاط المناقشة. ملاحظة: لن نخصص تعليقات محددة لاسمك في المراجعة.
- الهدف بعد الانتهاء من هذه الورشة هو تجميع التعليقات من هذه المناقشة ومراجعة ومشاركة المراجعة المسبقة كاملة على <https://prereview.org> في غضون الأيام القليلة القادمة.
- هل هناك أي أسئلة؟

-
-
-

من هنا؟ (الرجاء إضافة اسمك أدناه)

[قم بدعوة المشاركين لكتابة أسمائهم]

●

•
•
نظرة عامة على الوحدة الثالثة (5 دقائق، أدخل اسم المسير)

دليل المراجعين: الكتابة خطوة بخطوة

كما قد تتذكر من [الوحدة الثانية](#)، تحدثنا عن ست خطوات يمكننا اتخاذها للتعامل مع مراجعة الورقة العلمية. استعداداً لهذا اليوم، طلبنا منك القيام بالخطوات الأولى والثانية لوحدهك.

اليوم، سنعمل الخطوات الثالثة والرابعة معاً. كواجب، سنعمل معاً بشكل غير متزامن لإنشاء المراجعة النهائية ومشاركتها بشكل مفتوح (سنقوم بتوجيهك خلال هذه العملية).

لنأخذ بضع دقائق لمشاركة الأفكار حول الخطوتين الأولى والثانية

-
-
-
-
-

مناقشة جماعية + (خمس عشرة دقيقة، أدخل اسم المسير)

لنبدأ بمناقشة نادي المجلة!! تذكر أن تجعل **تعليقاتك واضحة وبناءة وقابلة للتنفيذ!**

سوف نمر ببعض الأسئلة بهدف تجميع مراجعة مسبقة كاملة نهائية. تم تصميم الأسئلة التالية لتسهيل تجميع مراجعة مسبقة كاملة متماسكة، باتباع هيكل المراجعة كما هو موضح أدناه (نموذج معدل من [دليل مراجعة النظراء PLOS](#): دليل سريع [للمراجعين الأقران الجدد](#)).

الأسئلة المكتوبة **بالخط العريض** هي الأسئلة التي سنقرأها ونجيب عليها معًا خلال هذه الوحدة. الأسئلة الأخرى موجودة كمرجع لكم جميعًا كأسئلة إرشادية جيدة يمكننا طرحها على أنفسنا عند مراجعة ورقة بحثية ما. يمكن العثور على نسخة قائمة أكثر من الأسئلة التي يمكن أن توجه تكوين المراجعة في [دليل المحكمين](#).

ملاحظة: سنقوم بالتناوب بين مناقشة "الكتابة الصامتة" وفتح الميكروفون" للسماح للجميع بالتعبير عن ملاحظاتهم وأفكارهم بأسلوب الاتصال المفضل لديهم.

[المسيرين، يرجى التأكد من تدوين الملاحظات عند الإدلاء بالتعليقات بالصوت.]

ملخص البحث والانطباع العام

1. ما هو السؤال الرئيسي الذي تحاول الدراسة الإجابة عنه؟ ما هي الفرضية؟ (وقت فتح الميكروفون 🎤)

-
-
-

2. ما هو النهج؟ ماذا فعل المؤلفون لمعالجة سؤالهم البحثي؟ 🎤

-
-
-
-

3. ما هي النتائج الرئيسية؟ 🎤

-
-
-
-

4. ما الذي وجدته أكثر إثارة للاهتمام في البحث؟ (اختياري)

-
-
-

5. كيف ترتبط الورقة بالأعمال المنشورة حول هذا الموضوع؟ وكيف ستؤدي النتائج إلى البحث في المستقبل؟ (اختياري)

-
-
-

6. ما هي نقطة القوة الرئيسية ونقطة الضعف الرئيسية؟ (اختياري)

-
-
-

الأدلة والأمثلة (اربعون دقيقة، [أدخل أسماء الميسرين المسؤولين])

في هذا القسم ، أضف بشكل اختياري حرف "ر" للمشكلات الرئيسية أو حرف "ث" للمشكلات الثانوية بجوار إجابتك

الطرق / البيانات (أدخل اسم الميسر)

7. هل توجد مشاكل في الأساليب/التحليلات التي يتبناها الباحثون إشكالية لاختبار البحث ؟ هل هذه الأساليب مناسبة لمعالجة إشكالية البحث بشكل أفضل؟

-
-
-
-
-
-
-

8. هل الضوابط المناسبة موجودة؟ هل تم تفسير البيانات بدقة؟ هل الأساليب الإحصائية قوية؟

-
-
-
-
-
-
-

* ملاحظة للميسرين: ناقش الآن الاقتراحات الممكنة لكل قضية

9. هل تم توفير التفاصيل الكافية للسماح باستنساخ الدراسة والتحقق منها؟

-
-
-

-
-

10. هل تتوافق الدراسة مع التوجيهات الأخلاقية؟ (اختياري)

-
-
-

11. هل الورقة البحثية تحتوي على بيانات جديدة؟ هل البيانات المستخدمة في الورقة متاحة؟ (إذا كان الأمر كذلك، الصق

الرابط) (اختياري)

-
-
-

12. هل مصادر التحليلات متاحة بشكل علني؟ إذا كانت كذلك، (الصق الرابط) (اختياري)

-
-
-

الصور/ الجدول والنتائج (أدخل اسم المسير)

تم لصق الصورة XX أدناه

تم لصق الجدول XX أدناه

13. اكتب هنا أي تعليق / ملاحظة محددة حول الأشكال/ الجداول (قد يكون ذلك مرتبطاً بطريقة عرض البيانات وقدرتك

على فهم النتائج فقط من خلال النظر إلى الأشكال بما في ذلك وسائل الإيضاح وتسميات المحاور ونوع التصور).

-
-
-
-
-

* ملاحظة للميسرين: ناقش الآن الاقتراحات الممكنة لكل قضية

14. هل يدعم نص الورقة البحثية البيانات الموضحة في الأشكال/ الجداول؟ يذكرنا PLOS، "لا تأخذ الأشكال

والجداول في ظاهرها" (اختياري)

دعونا نأخذ استراحة لمدة خمس دقائق

مناقشة (عشر دقائق، أدخل اسم المسير)

15. هل الاستنتاجات مدعومة بالبيانات أم أنها تتجاوز الحد؟

-
-
-
-
-

* ملاحظة للميسرين: ناقش الآن الاقتراحات الممكنة لكل قضية

16. هل تم مناقشة القيود المفروضة على النهج؟

-
-

17. هل ناقش المؤلفون بشكل كاف الجوانب الأخلاقية؟ (اختياري)

-
-

نقاط أخرى (عشر دقائق، أدخل اسم المسير)

ملاحظات نهائية حول الورقة البحثية

18. اكتب هنا أي تعليقات إضافية (يحتوي كل المقترحات على كيفية تحسين قراءة الورقة البحثية).

-
-
-
-
-
-
-
-

19. هل تنصح الآخرين بقراءة الورقة البحثية؟

-
-
-
-

20. هل توصي بنشر هذه الورقة البحثية في المجلة؟

-
-
-

21. ما الشيء الوحيد الذي تعلمته من هذا العمل ويمكن أن تجلبه إلى ممارستك الخاصة؟ (اختياري)

-
-
-

22. استخدم هذه المساحة للإعلان عن أي تضارب للمصالح* على سبيل المثال أنت مؤلف أو متعاون مع أحد مؤلفي هذه الورقة البحثية ، أو أنك منافس مباشر لمختبر الأبحاث الذي يجري الدراسة :

-
-
-

* في PRereview ، نطلب من جميع المساهمين الكشف عن أي تضارب مصالح (CI) قد تكون موجودة بين مؤلف المراجعة (أو المنظمة التابعة) و المؤلفون (أو المنتسبون إليه) للمنظمة) للطباعة الأولية التي تمت مراجعتها. في سياق منصفنا ، المصلحة المتنافسة هي أي شيء يتعارض مع أو يمكن أن يُنظر إليه بشكل معقول على أنه يتدخل في هدف مراجعة ما قبل الطباعة قبل المراجعة. اقرأ أكثر [هنا](#)

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ (أدخل اسم الميسر ، خمسة عشر دقيقة)

- هدفنا التالي هو أن نكتب بشكل تعاوني مراجعة مسبقة كاملة يمكن أن تكون مفتوحة مشتركة ويمكن التعرف عليها جميعًا. لتسهيل ذلك فإننا:
 - سنبدأ في تجميع جميع التعليقات ونقاط المناقشة من هذه الورشة في مستند جديد.
 - سنشارك هذا المستند ونطلب منكم المساهمة في أقسام محددة من عناصر المراجعة.
 - ننشر PRereview كاملة مع مساهمات جميع المعنيين (سيكون لديك خيار المشاركة دون الكشف عن هويتك ، إذا كان ذلك هو ما تفضله).

لنلق نظرة على مثال مراجعة مسبقة كاملة تم نشره كنتيجة لعملية تعاونية لمناقشة مثل هذه التي أجريناها اليوم. عند PRereview:

<https://prereview.org/preprints/205fffb7-84db-4754-aca4-f1827c820be5>

نفس PRereview على Zenodo

<https://zenodo.org/record/6323771#.YmCGkLJMj-U>

المهمة (سنقوم أيضًا بمشاركة هذه المعلومات في رسالة بريد إلكتروني)

- سجل للمراجعة المسبقة
- يرجى الانتقال إلى <https://prereview.org/> "PRereview" والنقر فوق "تسجيل الدخول / التسجيل". ستحتاج إلى ORCID iD (ليس لديك معرف أوركيد حتى الآن؟ سجل للحصول على واحد [هنا](#)). [هنا مقطع فيديو قصير لإرشادك خلال عملية التسجيل](#)
- بمجرد إكمال تسجيلك ، سيتم تعيين ملفين شخصيين:
 - شخصية عامة بالاسم و ORCID iD مستوردين من ORCID.

■ شخصية مجهولة تحمل اسماً اصطناعياً (على سبيل المثال ،الفيل الأصفر) ، والذي سيسمح لك بنشر مراجعات مسبقة والتعليق على آراء الآخرين بشكل مجهول. يتم تنشيط شخصية مجهولة افتراضياً. لذلك إذا كنت ترغب في نشر مراجعات مسبقة سريعة وكاملة مع ملف اسمك ، تذكر تغيير ملفك الشخصي إلى شخصية عامة (سنقوم بذلك إرشادك خلال هذا).

● انضم إلى مجتمع مقيمي أفريقيا

○ [AfricArXiv Reviewers](#) هو مجتمع جديد للمراجعة المسبقة ونأمل في إطلاقه بمساهمتك. للانضمام إلى المجتمع ، يرجى النقر فوق "طلب الانضمام زر المجتمع" بمجرد تسجيل الدخول.

● املاً مراجعة سريعة

○المراجعة المسبقة السريعة هي مراجعة منظمة تتكون من ثلاثة عشر سؤال (نعم / لا / غير موجود / غير متأكد) مصممة لالتقاط جوهر المراجعة.

○ لملء المراجعة المسبقة السريعة للطباعة التمهيدية التي تمت مناقشتها في هذه الوحدة، عليك يمكن مشاهدة [هذا الفيديو](#). لقد طلبنا بالفعل تعليقاً على هذه النسخة التمهيدية، لذلك لملء المراجعة المسبقة سريعة، يمكنك تخطي الخطوات القليلة الأولى والانتقال مباشرة إلى [صفحة الشاشة المنقسمة](#) وانقر فوق الزر إضافة معاينة (مراجعات)

مسبقة (Add PRereviews botton).

○ بمجرد إرسال المراجعة المسبقة السريعة ، سيطلب منك كتابة ملف قبل المراجعة. لأغراض ورشة العمل هذه، سنقوم بتأليف ملف مراجعة لمسودة ما قبل الطباعة معاً ، لذا لا تكمل هذه الخطوة.

يمكنك هنا قراءة المزيد حول [كيفية استخدام منصة PRereview](#) الخاصة بنا .